

Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το STEM μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Γριζιώτη Μαριάνθη¹, Ξένος Μάριος¹, Κωνηγός Χρόνης¹

¹ Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φ.Σ. ΕΚΠΑ
mgriziot@ppp.uoa.gr, mariosxenos@ppp.uoa.gr, kynigos@ppp.uoa.gr

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή της εκπαιδευτικής κοινότητας προς τους τομείς του STEM, καθώς πολλές έρευνες έχουν αναδείξει τη συνεισφορά του STEM στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων των μαθητών. Η εκπαιδευτική ρομποτική, χάρη στη διεπιστημονικότητα που την χαρακτηρίζει, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων STEM. Η έρευνα που παρουσιάζουμε στο παρόν άρθρο, εστιάζει στην αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής ως μέσο δημιουργίας κινήτρων στους μαθητές για εμπλοκή με τις επιστήμες του STEM. Στα πλαίσια της έρευνας οργανώθηκε μια σειρά από εργαστήρια ρομποτικής σε διαφορετικά ελληνικά σχολεία. Στόχος ήταν να μελετηθεί ο βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθήματα και τα επαγγέλματα STEM και η συμβολή τους στην κατασκευή νοημάτων από τους μαθητές για έννοιες του STEM.

Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτική Ρομποτική, STEM, κονστραξιονισμός

1. Εισαγωγή

Στα εφόδια που πρέπει να αποκτήσουν οι σημερινοί μαθητές μέσα από την εκπαίδευσή τους, περιλαμβάνεται και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και συμπεριφορών άμεσα συνδεδεμένων με τις νέες τεχνολογίες και την αλληλεπίδρασή τους με αυτές. Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η συνεργασία και η δημιουργικότητα είναι μερικές από τις δεξιότητες που έχουν αναγνωριστεί ως απαραίτητες για τους μαθητές του 21^{ου} αιώνα [9]. Στην ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων, επιστήμες όπως τα μαθηματικά, η φυσική, η πληροφορική και η τεχνολογία (STEM) μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά με τα εργαλεία και τις δραστηριότητες που προσφέρουν. Παράλληλα έχει τονιστεί η ανάγκη για ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος των νέων για τα επιστημονικά πεδία του STEM καθώς και για τα ανάλογα επαγγέλματα [4]. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή προς τους τομείς του STEM στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ρομποτική θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως ένα από τα καταλληλότερα μέσα για την εμπλοκή των μαθητών με τις επιστήμες του STEM, εξαιτίας της διεπιστημονικότητας που την χαρακτηρίζει [1,4]. Σε μια δραστηριότητα εκπαιδευτικής ρομποτικής (EP) οι μαθητές μπορεί να εφαρμόζουν και να συνδυάζουν έννοιες από τα μαθηματικά, τη φυσική, τον προγραμματισμό, τη μηχανική ακόμα και από την τέχνη. Ταυτόχρονα η EP προσφέρει δραστηριότητες που βασίζονται στην κονστραξιονιστική προσέγγιση της μάθησης αφού οι μαθητές εμπλέκονται με τη γνώση μέσω της κατασκευής, του πειραματισμού, του παιχνιδιού και της συνεργασίας [2,3,8]. Το γεγονός αυτό προκαλεί κίνητρα στους μαθητές να ασχοληθούν με τη μαθησιακή διαδικασία αφού, όπως έχει αποδειχθεί, το ενδιαφέρον των μαθητών για ένα μαθησιακό αντικείμενο αυξάνεται όταν εμπλέκονται ενεργά και χρησιμοποιούν

έννοιες για τη δημιουργία ενός κατασκευάσματος με προσωπικό νόημα για τους ίδιους [6].

Τα τελευταία χρόνια, η ρομποτική έχει ενσωματωθεί σε αρκετά προγράμματα σπουδών παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, η ρομποτική έχει πλέον ενταχθεί σε πολλά σχολεία ως όμιλος δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, ενδεικτικό είναι το γεγονός πως κάθε χρόνο οργανώνεται ένας σημαντικός αριθμός από πανελλήνιες δραστηριότητες ρομποτικής (σεμινάρια, διαγωνισμοί, εργαστήρια), στις οποίες λαμβάνουν μέρος μαθητές όλων των ηλικιών.

Παρ' όλα αυτά σε τέτοιες δράσεις συμμετέχουν συνήθως μαθητές με προσωπικό ενδιαφέρον για τον τομέα της ρομποτικής [1]. Για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση STEM μέσω της ΕΡ, είναι σημαντικό να υπάρξουν δραστηριότητες που να προκαλούν το ενδιαφέρον όλων των μαθητών [7] και να τους δίνουν κίνητρα να ασχοληθούν με το STEM. Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει για την ΕΡ εστιάζουν κυρίως στην συνεισφορά της στους τομείς της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Είναι σημαντικό να μελετηθεί και η συμβολή της ΕΡ στην εμπλοκή των μαθητών με έννοιες περισσότερων πεδίων του STEM (μαθηματικά, φυσική κλπ) αλλά και η επίδρασή της στο ενδιαφέρον των μαθητών ως προς τις επιστήμες και τα επαγγέλματα του STEM.

2. Η έρευνα

2.1 Σκοπός της έρευνας

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου ER4STEM (Educational Robotics For STEM). Ο βασικός στόχος του έργου είναι να βελτιώσει, να ενοποιήσει και να ενισχύσει τις υπάρχουσες Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για την εκπαίδευση STEM μέσω ρομποτικής, αναπτύσσοντας ένα ανοιχτό και ολοκληρωμένο εννοιολογικό πλαίσιο (framework) [7]. Στα πλαίσια του έργου οργανώθηκαν το σχολικό έτος 2015-2016 εργαστήρια ρομποτικής σε 7 σχολεία από όλη την Ελλάδα (2 Δημοτικά, 2 Γυμνάσια, 2 Γενικά Λύκεια και 1 Επαγγελματικό Λύκειο) στα οποία πήραν μέρος 178 μαθητές συνολικά. Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από τους καθηγητές πληροφορικής των σχολείων, οι οποίοι σχεδίασαν και οργάνωσαν τις δραστηριότητες ρομποτικής με βάση ένα «σχέδιο δραστηριότητας» που τους δόθηκε από τους ερευνητές [10]. Στα 5 από τα 7 σχολεία, τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής, ενώ στα υπόλοιπα 2 στον ομίλο ρομποτικής. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Lego Mindstorms στα Γυμνάσια και τα ΓεΛ, το Arduino στο ΕπαΛ και το Lego WeDo 2 στα δημοτικά. Η διάρκεια των εργαστηρίων κυμαινόταν μεταξύ 3 και 6 ωρών ανάλογα το σχολείο, ενώ σε όλα τα εργαστήρια οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες των 3-4 ατόμων.

Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθεί ο βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής συμβάλουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα μαθήματα και τα επαγγέλματα STEM. Επιπλέον μελετήθηκε η κατασκευή νοημάτων από τους μαθητές για έννοιες αντικειμένων του STEM μέσα από τη ρομποτική.

1.2 Μεθοδολογία

Ως μεθοδολογία έρευνας επιλέχθηκε η «έρευνα σχεδιασμού» (design research) η οποία συνίσταται στην εφαρμογή μιας παρέμβασης μέσα από δυο στενά συνδεδεμένους κύκλους: του σχεδιασμού και της ανάλυσης [5]. Στη συγκεκριμένη έρευνα μετά από κάθε συνάντηση ο εκπαιδευτικός αναστοχαζόταν και σχεδίαζε αλλαγές για την

επόμενη συνάντηση. Στα πλαίσια της έρευνας σχεδιασμού, η ερευνητική ομάδα σχεδίασε και παρείχε στους εκπαιδευτικούς ένα ειδικό ερωτηματολόγιο (tutor's reflection) το οποίο συμπλήρωναν μετά από κάθε συνάντηση και περιείχε ερωτήσεις αναστοχασμού και επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων.

1.3 Συλλογή δεδομένων

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων πραγματοποιήθηκε καταγραφή με τεχνικά μέσα όλων των μαθητών καθώς και του focus group. Στην αρχή και στο τέλος του κύκλου του κάθε εργαστηρίου δόθηκαν στους μαθητές ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και κλειστού τύπου σε κλίμακα Likert. Ακόμη, μετά την ολοκλήρωση του κάθε εργαστηρίου ο εκπαιδευτικός πήρε συνέντευξη από τους μαθητές του focus group, με ερωτήσεις σχετικές με την εμπλοκή τους με τη ρομποτική και με το STEM. Επιπλέον, μετά από κάθε συνάντηση οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός συμπλήρωναν μια φόρμα αναστοχασμού (student's reflection, tutor's reflection) με σκοπό να καταγράψουν τις εμπειρίες τους από τη συγκεκριμένη συνάντηση. Τέλος συλλέχθηκαν δεδομένα φωτογραφιών και μικρών βίντεο που τράβηξαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, καθώς και τα παραγόμενα προγράμματα των μαθητών.

3. Αποτελέσματα

3.1 Ανάλυση των δεδομένων

Η ανάλυση των δεδομένων ήταν κατά κύριο λόγο ποιοτική και έγινε με βάση τα δεδομένα καταγραφής, τις παρατηρήσεις και αναστοχασμούς των εκπαιδευτικών, τις συνεντεύξεις των μαθητών και τις απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου των αρχικών και τελικών ερωτηματολογίων. Επιπλέον έγινε και μια ποσοτική ανάλυση των ερωτήσεων κλειστού τύπου των ερωτηματολογίων χρησιμοποιώντας τεχνικές περιγραφικής στατιστικής, χωρίς όμως το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό. Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένοι άξονες με βάση τους οποίους κατηγοριοποιήσαμε τα δεδομένα, με το εργαλείο Atlas.ti.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με δύο από τους άξονες οι οποίοι σχετίζονται με το STEM. Συγκεκριμένα, οι άξονες αυτοί είναι:

- Εμπλοκή των μαθητών με έννοιες του STEM
- Αλλαγή και διατήρηση της στάσης των μαθητών προς το STEM

3.2 Εμπλοκή των μαθητών με έννοιες με έννοιες του STEM

Από τα ερωτηματολόγια, τις συνεντεύξεις και τα βίντεο, φάνηκε ότι οι μαθητές κατασκεύασαν νοήματα περισσότερο για έννοιες της πληροφορικής και της τεχνολογίας και σε κάποιες περιπτώσεις για έννοιες των μαθηματικών και της φυσικής. Σε όλα τα εργαστήρια οι μαθητές χρησιμοποίησαν έννοιες της πληροφορικής αφού οι δραστηριότητες απαιτούσαν προγραμματισμό του ρομπότ. Επίσης, ανάλογα με την δραστηριότητα του κάθε εργαστηρίου, οι μαθητές χρησιμοποίησαν και έννοιες από τα μαθηματικά και τη φυσική, σε πιο περιορισμένο όμως βαθμό. Οι απαντήσεις του συνόλου των μαθητών στα τελικά ερωτηματολόγια σχετικά με τις γνώσεις που χρησιμοποίησαν και απέκτησαν για τα πεδία του STEM μέσα από τα εργαστήρια ρομποτικής φαίνονται στον Πίνακα 1.

Ερώτηση: Όταν δούλεψα με τα ρομπότ χρησιμοποίησα τις γνώσεις μου σχετικά με..	Σύνολο μαθητών: 178
Την τεχνολογία	105 (59%)
Τα μαθηματικά	73 (41%)
Τη φυσική	24 (17%)
Ερώτηση: Η ενασχόληση μου με τα ρομπότ με βοήθησε να μάθω περισσότερα σχετικά με..	Σύνολο μαθητών: 178
Την τεχνολογία	121 (68%)
Το πώς λειτουργούν τα πράγματα	116 (66%)
Τα μαθηματικά	36 (21%)
Τη φυσική	24 (14%)

Πίνακας 1: Απαντήσεις των μαθητών στο τελικό ερωτηματολόγιο

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων, είναι ότι αρκετοί μαθητές αναγνώρισαν το στοιχείο της διεπιστημονικότητας που διέπει τη ρομποτική, καθώς και την σημασία του συνδυασμού διαφορετικών επιστημονικών αντικειμένων για την επίτευξη ενός στόχου. Ενδεικτικό είναι το παρακάτω απόσπασμα από τη συνέντευξη μαθητών:

M1: Συνειδητοποίησα ότι βοηθάει πολύ στη ρομποτική αν ξέρεις φυσική, ειδικά για τον σκελετό και τις κινήσεις (του ρομπότ). Επίσης χρειάζεσαι μαθηματικά για να κατασκευάσεις τον σκελετό του ρομπότ. Χρειάζεσαι γεωμετρία για να κάνεις τις σωστές μετρήσεις, να τοποθετήσεις σωστά τα υλικά κλπ.

A: Οπότε τι γνώσεις από τα μαθηματικά νομίζετε ότι χρειάζονται για την κατασκευή ενός ρομπότ;

M2: Καταρχήν χρειάζονται οι μοίρες των γωνιών για την κάθε κίνηση, επίσης συμμετρία και γενικότερα γεωμετρία για να κάνεις το σώμα ίσιο και σταθερό.

Στο παραπάνω απόσπασμα οι δύο μαθητές περιγράφουν ότι χρειάστηκε εκτός από προγραμματισμό, να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους από την φυσική και από τα μαθηματικά για να κατασκευάσουν το ρομπότ τους. Το ίδιο αναφέρει και η μαθήτρια M3 από συνέντευξη σε άλλο σχολείο

M3: Η ρομποτική είναι σαν ένα παιχνίδι γιατί τα βάζεις όλα, μαθηματικά, φυσική, κλπ, μέσα σε ένα κουτί.

Επιπλέον, η σύνδεση επιστημονικών αντικειμένων του STEM στην ρομποτική ήταν εμφανής και στις απαντήσεις των μαθητών στα τελικά ερωτηματολόγια της έρευνας. Ενδεικτικά παραθέτουμε τρεις απαντήσεις μαθητών.

M4: Τα ρομπότ θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε ως μια επιστήμη η οποία περιέχει πολλές τεχνολογίες και επιστήμες, οι οποίες δίνουν ως αποτέλεσμα ένα ρομπότ. Πληροφορική, Μαθηματικά, Φυσική .

M5: Έμαθα να χρησιμοποιώ την τεχνολογία σε συνδυασμό με τις γνώσεις μου πάνω στις επιστήμες

M6: Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα στα πλαίσια της πληροφορικής που μας βοήθησε να καταλάβουμε πως λειτουργούν τα πράγματα γύρω μας και ότι έχουν άμεση σχέση με τα μαθηματικά και την φυσική

Η σύνδεση που κάνουν οι μαθητές μεταξύ των επιστημών του STEM (Πληροφορική, Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνολογία), είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού από τη μια τους βοηθά αναγνωρίζουν την χρησιμότητα και την εφαρμογή των θετικών επιστημών και από την άλλη τους παρακινεί να συνδυάσουν γνώσεις από διαφορετικά πεδία για την επίλυση ενός προβλήματος.

3.3 Ενδιαφέρον των μαθητών για το STEM

Συνολικά υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες παρατηρήθηκε αλλαγή της στάσης των μαθητών ως προς το STEM και τη ρομποτική. Το ενδιαφέρον των μαθητών το αξιολογήσαμε με βάση τις απαντήσεις τους σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου των αρχικών και τελικών ερωτηματολογίων και τις συνεντεύξεις τους μετά το τέλος των εργαστηρίων.

Από το σύνολο των μαθητών εστίασαμε σε εκείνους οι οποίοι στα αρχικά ερωτηματολόγια απάντησαν αρνητικά (Διαφωνώ, Διαφωνώ Απόλυτα) σε τουλάχιστον μια από τις ερωτήσεις «Μου αρέσουν τα μαθηματικά», «Θεωρώ τα μαθηματικά εύκολα», «Μου αρέσει η Φυσική», «Θεωρώ τη φυσική εύκολη». Για αυτούς τους μαθητές (65 από τους 178) μελετήσαμε τις απαντήσεις τους στα τελικά ερωτηματολόγια και, όπου ήταν δυνατόν, στις συνεντεύξεις. Από τα τελικά ερωτηματολόγια ένα ποσοστό 52% από αυτούς (34 από τους 65) θεωρούν ότι μετά τα εργαστήρια είναι καλύτεροι σε τουλάχιστον ένα από τα δύο μαθήματα (φυσική, μαθηματικά). Το ποσοστό αυτό δείχνει ότι οι μαθητές αυτοί ασχολήθηκαν με έννοιες της φυσικής ή των μαθητικών μέσα στην ρομποτική και πιστεύουν ότι τα εργαστήρια τους βοήθησαν να βελτιωθούν

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα είναι πως το 76% από αυτούς (47 από τους 65) απάντησαν θετικά (Συμφωνώ, Συμφωνώ Απόλυτα) στην ερώτηση «Θα ήθελα να προσπαθήσω να επιλύσω περισσότερες προκλήσεις σαν κι αυτή». Η απάντηση αυτή υποδηλώνει θετική στάση προς το STEM και πρόθεση των μαθητών να ασχοληθούν με αντίστοιχες δραστηριότητες στο μέλλον, παρ' ότι στην αρχή είχαν δηλώσει ότι τους δυσκολεύουν ή δεν τους αρέσουν τα μαθήματα αυτά.

Στην ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, διακρίναμε δύο κατηγορίες «αλλαγής στάσης» ως προς τα αντικείμενα του STEM. Η πρώτη αφορά μαθητές οι οποίοι θεωρούσαν τα μαθήματα STEM δύσκολα για αυτούς και πίστευαν ότι δεν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν σε μια τέτοια δραστηριότητα. Πολλοί από αυτούς μέσα από τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια απέκτησαν περισσότερη αυτοπεποίθηση για τις γνώσεις και τις ικανότητες τους σε σχέση με τη ρομποτική και με τους τομείς των μαθηματικών, της φυσικής και της πληροφορικής. Στη συνέχεια παραθέτουμε τρεις χαρακτηριστικές απαντήσεις μαθητών στα τελικά ερωτηματολόγια.

M7: Έμαθα πως μπορώ να τα καταφέρω έστω και αν είναι δύσκολα. Δεν συνήθιζα να ασχολούμαι με τέτοια θέματα γιατί τα θεωρούσα δύσκολα. Τώρα όμως τα βρίσκω ενδιαφέροντα.

M8: Έμαθα ότι αν προσπαθήσεις και έχεις ζήλο για αυτό που κάνεις μπορείς να επιτύχεις ακόμα και αν δεν είσαι κάλος σε κάποιο μάθημα

M9: Κατάφερα να εξασκήσω τις ικανότητές μου στα μαθηματικά.

Οι παραπάνω μαθητές στο αρχικό ερωτηματολόγιο είχαν απαντήσει πως θεωρούν τα μαθηματικά και τη φυσική (πολύ) δύσκολα και βαρετά. Από τις απαντήσεις τους στο τελικό ερωτηματολόγιο είναι εμφανής η αλλαγή της άποψης τους για το STEM, ενώ φαίνεται να πιστεύουν περισσότερο στις ικανότητές τους.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά μαθητές που δεν τους ενδιέφεραν αυτά τα αντικείμενα και τα θεωρούσαν βαρετά ή ασήμαντα. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, οι δραστηριότητες των εργαστηρίων φάνηκε να κίνησαν το ενδιαφέρον των μαθητών για τη ρομποτική και να τους δημιούργησαν κίνητρο να ασχοληθούν περισσότερο με τα μαθήματα STEM.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μαθήτρια τρίτης Γυμνασίου M10, η οποία δεν ενδιαφερόταν για τη ρομποτική και για τα μαθήματα STEM πριν τα εργαστήρια. Συγκεκριμένα είχε απαντήσει ότι τα μαθηματικά είναι το μάθημα που της αρέσει λιγότερο και πως συμμετέχει στα εργαστήρια επειδή είναι στα πλαίσια του μαθήματος. Η άποψή της όμως φαίνεται να έχει αλλάξει όταν απαντάει στην τελική συνέντευξη και στο ερωτηματολόγιο.

M10: Για να πω την αλήθεια, πριν το εργαστήριο δεν μου άρεσαν και πολύ αυτά τα μαθήματα αλλά τώρα άρχισα να ενδιαφέρομαι περισσότερο γι' αυτά.

Δ: Πιστεύετε ότι η ενασχόληση με τη ρομποτική θα βοηθήσει άλλους μαθητές να ενδιαφερθούν για το STEM, δηλαδή τα μαθηματικά, τη φυσική, την τεχνολογία κλπ;

M10: Ναι γιατί κι εμένα δεν μου άρεσαν αυτά τα μαθήματα αλλά αυτό σου δίνει ένα κίνητρο να δεις τα μαθήματα αυτά από μια άλλη οπτική γωνία και να μην το παίρνεις ως δεδομένο ότι δεν σου αρέσουν και άρα δεν θα ασχοληθείς με αυτά.

Απαντήσεις της μαθήτριας M10 στο τελικό ερωτηματολόγιο

M10: Έμαθα τα όρια μου και να μην βάζω ταμπέλες σε καινούργια πράγματα μόνο και μόνο επειδή δεν το έχω ξανακάνει γιατί όταν ασχολήθηκα με την ρομποτική στην αρχή ήμουν αρνητική αλλά μετά μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να συνεχίσω.

M10: Είμαι υπερήφανη για αυτά που μπόρεσα να καταφέρω και να μάθω μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.

Μετά τα εργαστήρια φαίνεται να έχει αλλάξει η άποψη της μαθήτριας για τα μαθήματα STEM καθώς όπως υποστηρίζει «τα είδε από μια άλλη οπτική γωνία». Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα βίντεο, στα οποία κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό, συμμετείχε ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες και η ομάδα της ολοκλήρωσε με επιτυχία τον στόχο της.

3.3.1 Ενδιαφέρον των μαθητών για τα επαγγέλματα STEM

Κατά τη ανάλυση των δεδομένων, εστίασαμε και στο ενδιαφέρον των μαθητών ως προς τα επαγγέλματα STEM. Συγκεκριμένα, έγινε σύγκριση των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση «Όταν τελειώσεις το σχολείο τι επάγγελμα θέλεις να κάνεις;» στα αρχικά και τελικά ερωτηματολόγια. Η πλειοψηφία των απαντήσεων σε αυτή την ερώτηση παρέμειναν σταθερές. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν λίγες περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι μετά την συμμετοχή τους στα εργαστήρια ρομποτικής προσανατολίστηκαν προς επαγγέλματα σχετικά με τα αντικείμενα του STEM. Ένα παράδειγμα είναι ένας μαθητής Γυμνασίου ο οποίος, μετά τα εργαστήρια ρομποτικής άλλαξε την απάντηση του στην παραπάνω ερώτηση από «Επαγγελματίας Πυγμάχος» σε «Τεχνικός υπολογιστών». Ο ίδιος απάντησε στο ερωτηματολόγιο πως «Ο καθηγητής μου, μου έμαθε πολλά και θα μου χρειαστούνε γιατί θέλω να γίνω τεχνικός υπολογιστών». Ακόμη

ένας μαθητής Δημοτικού οποίος είχε απαντήσει ότι δεν ξέρει τι επάγγελμα θα ακολουθήσει, μετά τα εργαστήρια απάντησε «Μηχανικός» ενώ στα ερωτηματολόγια στην ερώτηση «Τι έμαθες σχετικά με εσένα;» απάντησε πως «Ανακάλυψα ότι έχω ένα νέο ταλέντο».

Τέλος, μέσα από την μελέτη των δεδομένων, προέκυψε ακόμα ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Μέσα από τα εργαστήρια ρομποτικής φάνηκε ότι οι μαθητές συνέδεσαν τα ρομπότ και τις επιστήμες του STEM (Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική) με την καθημερινή τους ζωή και με την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το παρακάτω απόσπασμα από συνέντευξη:

Δ: Σας ενδιαφέρει η τεχνολογία, η επιστήμη κλπ?

M11: Ναι γιατί μας βοηθάει στην πραγματική ζωή. Αν ξέρεις πως λειτουργούν τα πράγματα μπορεί να σε βοηθήσει σε άλλους τομείς της ζωής σου.

M12: Η τεχνολογία εξελίσσεται καθώς περνάνε τα χρόνια και πολλά πράγματα χρησιμοποιούν τεχνολογία. Οπότε αν ξέρουμε για αυτή θα έχουμε την ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσουμε.

Επιπλέον παραθέτουμε και τρεις ενδεικτικές απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια

M12: Μέσα από τη διαδικασία της ρομποτικής συνειδητοποίησα πως λειτουργούν τα πράγματα γύρω μας και κατάλαβα ότι μπορεί να μας κάνει πιο έξυπνους

M13: Το να δουλεύεις με τα ρομπότ είναι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο κατά την γνώμη μου για το μέλλον

M14: Έμαθα πως να παραγραμματίζω ένα ρομπότ, το οποίο μπορεί να με βοηθήσει αργότερα στην δουλειά μου ή γενικά στην ζωή μου.

Στα παραπάνω παραδείγματα φαίνεται οι μαθητές να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της τεχνολογίας και της ρομποτικής σε λειτουργίες της καθημερινής ζωής και στο μέλλον τους. Αυτή η σύνδεση βοηθάει τους μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία των επιστημών του STEM τους έξω από το σχολικό πλαίσιο και είναι πιθανό να τους δώσει περισσότερα κίνητρα να ασχοληθούν με επαγγέλματα STEM.

Συμπεράσματα

Μέσα από τα εργαστήρια ρομποτικής οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν με πολλές έννοιες του STEM σε μια κοινή δραστηριότητα και να συνδυάσουν γνώσεις από διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα. Με τον τρόπο αυτό, είδαν στην πράξη την εφαρμογή των επιστημονικών πεδίων του STEM, και αναγνώρισαν την σημασία τους σε τομείς της πραγματικής ζωής. Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, προκύπτουν ενδείξεις ότι η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για την ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις επιστήμες του STEM καθώς και για την προσέλκυση περισσότερων μαθητών στα επαγγέλματα STEM. Καθώς όμως πρόκειται για μια έρευνα μικρής κλίμακας τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν και θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες για την επαλήθευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Επιπλέον είναι σημαντικό να ερευνηθεί πιο εστιασμένα η συνεισφορά της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε κάθε αντικείμενο του STEM ξεχωριστά αλλά και η επίδρασή της στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών.

Η παρούσα έρευνα θα συνεχιστεί και με βάση τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης όλων των εργαστηρίων, ενώ θα βελτιωθούν ορισμένα προβλήματα που

εντοπίστηκαν, όπως π.χ. με την διαμόρφωση των ομάδων και με την χρονική διάρκεια των εργαστηρίων. Τα εργαστήρια του δεύτερου κύκλου θα οργανωθούν ξανά στα ίδια σχολεία έτσι ώστε να μελετηθούν τυχόν αλλαγές στα αποτελέσματα μετά τον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων.

Ευχαριστίες

Η εργασία που οδήγησε σε αυτά τα αποτελέσματα χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020, στο πλαίσιο της σύμβασης GA 665972.: έργο “Educational Robotics For STEM: ER4STEM”, <http://er4stem.com/>.

Αναφορές

- [1] Alimisis, D. Educational robotics: Open questions and new challenges. *Themes in Science and Technology Education*, 6(1), 63-71 (2013)
- [2] Alimisis, D., & Kynigos, C. (2009). Constructionism and robotics in education. *Teacher Education on Robotic-Enhanced Constructivist Pedagogical Methods*, 11-26.
- [3] Atmatzidou, S., Demetriadis, S. (2016). Advancing students’ computational thinking skills through educational robotics: A study on age and gender relevant differences. *Robotics and Autonomous Systems*, 75, 661-670.
- [4] Benitti, F. B. V. (2012). Exploring the educational potential of robotics in schools: A systematic review. *Computers & Education*, 58(3), 978-988.
- [5] Cobb, P. (2001). Supporting the improvement of learning and teaching in social and institutional context. In S. Carver & D. Klahr (Eds.), *Cognition and instruction: Twenty-five years of progress* (pp. 455–478). Cambridge, MA: Lawrence Erlbaum Associates.
- [6] Kynigos, C. (2012). Niches for Constructionism: forging connections for practice and theory. In *Proceedings of Constructionism 2012*, Athens, Greece.
- [7] Lammer, L., Lepuschitz, W., Kynigos, C., Giuliano, A., & Girvan, C. (2016). ER4STEM Educational Robotics for Science, Technology, Engineering and Mathematics. In *Robotics in Education* (pp. 95-101). Springer International Publishing.
- [8] Papert, S (1980) *Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas*. Basic Books, Inc.
- [9] Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st century skills: Learning for life in our times*. John Wiley & Sons.
- [10] Yiannoutsou, N., Nikitopoulou, S., Kynigos, C., Gueorguiev, I., & Fernandez, J. A. (2016). Activity Plan Template: A Mediating Tool for Supporting Learning Design with Robotics. In *Robotics in Education* (pp. 3-13). Springer International Publishing.